

Necesidad de emplear instrumentos validados para encontrar correlación entre dieta libre de gluten-caseína y síntomas de autismo

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Arenas, Mariana; Gencel Augusto, Jelica; Rivero, Bárbara
Publisher	Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA)
Journal	Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria (Nutr. clín. diet. hosp)
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	22/07/2022 13:52:36
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/333628

Necesidad de emplear instrumentos validados para encontrar correlación entre dieta libre de gluten-caseína y síntomas de autismo

Arenas, Mariana; Gencel, Jelica; Rivero, Bárbara

Nutrición y Dietética, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.

Recibido: 9/julio/2014. Aceptado: 5/agosto/2014.

Sr. Editor: leímos recientemente el atractivo artículo de investigación "Mejora de los síntomas del autismo y evaluación alimentaria nutricional luego de la realización de una dieta libre de gluten y caseína en un grupo de niños con autismo que acuden a una fundación"¹. Consideramos que los resultados obtenidos representan una alternativa beneficiosa para la mejora de las manifestaciones tanto clínicas como conductuales en los niños que padecen autismo.

Nos gustaría comentar que en base a lo que hemos leído, sus resultados fueron obtenidos mediante la utilización de una encuesta de elaboración propia, que por lo que entendemos no está validada. Hemos encontrado otros artículos en los que utilizan diversos instrumentos validados mostrando resultados controversiales.

Sería importante que su estudio pudiera implementarse como parte de la metodología, escalas estandariza-

das, que hayan sido utilizadas anteriormente. Por ejemplo, *Childhood autism rating scale (CARS)*^{2,3}, *Ecological communication orientation scale (ECO)*⁴, *Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R)*³ para que sus resultados puedan ser comparables con los otros estudios revisados.

Por otro lado, sería interesante incluir exámenes bioquímicos como los Niveles de péptidos en la orina (UPL)⁵ recogidos antes y después de aplicar la dieta con el fin de validar su cumplimiento y recoger resultados más objetivos, que no tengan que ver sólo con la percepción de los padres. El fundamento para incluir estos exámenes se basa en lo siguiente, se ha propuesto que uno de los factores que desencadenan las alteraciones psicológicas y de comportamiento del espectro autista es la acción opiácea de los péptidos de gluten y caseína, los cuales, debido a la disfunción intestinal presentada, son absorbidos por el intestino y transportados al torrente sanguíneo⁶. De este modo, una parte es excretada por el riñón y los restantes logran atravesar la barrera hematoencefálica, llegando al cerebro en el cual se unen a receptores opiáceos, lo que los torna biológicamente activos y producen interferencias en la transmisión de la información cerebral².

Esperamos que las recomendaciones, basadas en la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados, puedan ser tomadas en cuenta con el fin de tener en un futuro estudios estandarizados y comparables que puedan definir si la dieta libre de gluten y caseína es útil para los niños autistas.

1. Audisio A, Laguzzi J, Lavanda I, Leal M, Herrera J, Carranza C, et al. Mejora de los síntomas del autismo y evaluación alimentaria nutricional luego de la realización de una dieta libre de gluten y caseína en un grupo de niños con autismo que acuden a una fundación. *Nutr Clin Diet Hosp*, 2013; 33 (3): 39-47.
2. Runge A. Estudio observacional de un tratamiento biológico y dietético de los trastornos del espectro autista. Barcelona: APPS. 2007.
3. Harrison J, Shankar M, Shuster J. The Gluten-Free, Casein-Free Diet In Autism: Results of A Preliminary Double Blind Clinical Trial. *JADD*, 2006; 36 (3): 413-20.
4. Harris C, Card B. A pilot study to evaluate nutritional influences on gastrointestinal symptoms and behavior patterns in children with Autism Spectrum Disorder. *Complement Ther Med*, 2012; 20 (6): 437-40.
5. Milward C, Ferriter M, Calver SJ, Connel-Jones GG. Gluten- and casein-free diets for autistic spectrum disorder. *Cochrane Database Syst Rev*, 2008; 16 (2): CD003498.
6. Mulloy A, Lang R, O'Reilly M, Sigafoos J, Lancioni G, Rispoli M. Gluten-free and casein-free diets in the treatment of autism spectrum disorders: a systematic review. *Res Autism Spectr Disord*, 2010; 4 (3): 328-39.

Correspondencia:

Bárbara Rivero Cárdenas. barbara_rc_4@hotmail.com